

Оксана БОНДАРЧУК

магістр освітніх педагогічних наук

Одеський національний університет ім. Мечникова

МОВНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО СУСПІЛЬСТВА

У сучасних умовах повномасштабної війни в Україні питання інтеграції набуває особливої актуальності. Значна кількість громадян України була змушена покинути країну та шукати прихисток у європейських державах. За даними міжнародних організацій, станом на початок 2026 року за межами України перебуває близько 5,6 млн осіб, з яких понад 5,3 млн знаходяться в країнах Європи [5]. Значну частину становлять жінки та діти, що потребують особливих умов інтеграції. Такі масштаби вимушеної міграції зумовлюють не лише демографічні зміни, але й створюють нові соціальні виклики, пов'язані з адаптацією до нового середовища.

Життя біженців у країнах перебування супроводжується низкою труднощів, серед яких особливе місце займають мовні, соціальні та психологічні бар'єри. Відсутність достатнього рівня володіння мовою країни перебування ускладнює доступ до освіти, ринку праці, медичних і соціальних послуг, а також обмежує можливості повноцінної участі у суспільному житті. Без володіння мовою країни, в якій перебуває людина, будь-які можливості стають недосяжними і практично неможливо реалізувати свій потенціал.

У цьому контексті особливого значення набуває мовна компетенція як ключовий інструмент інтеграції. Вона стає містком, який з'єднує новоприбулих із приймаючим суспільством, дозволяючи не лише розуміти слова, а й відчувати ритм життя навколо. Вона формує не просто навички спілкування, а основу для соціальної участі, культурного включення та взаєморозуміння між людьми різних національностей, створюючи передумови для рівного доступу до ресурсів суспільства. У межах даної роботи мовна компетентність трактується відповідно до визначення Законодавства України як «знання мови, її норм, правил та закономірностей функціонування у різних сферах суспільної діяльності» [4].

Оволодіння мовою та мовленням є необхідною умовою формування соціально активної особистості. Як зазначає М. Пентилюк, мовленнєва компетенція – це «комплексне поняття, яке, спираючись на мовну компетенцію, охоплює систему мовленнєвих умінь (уміння вести діалог, сприймати, відтворювати і створювати усні й писемні висловлювання різних типів і жанрів), що необхідно людині для спілкування у різних ситуаціях».

У контексті дослідження ролі мовної компетенції в суспільних процесах доцільно звернутися до понять інклюзії та інтеграції, які в науковому дискурсі розглядаються у взаємозв'язку. Згідно з офіційними джерелами, інклюзія трактується як «процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі» [1], що передбачає створення умов для рівного доступу до соціальних, освітніх та економічних можливостей для кожної людини, включаючи соціально вразливі групи населення.

Поняття інтеграції визначається як «об'єднання будь-яких елементів в одне ціле, а також поєднання та координація дій різних частин цілісної системи» [2]. У соціальному контексті інтеграція передбачає включення особистості у різні сфери суспільного життя — освітню, економічну та культурну.

Однією з основних перешкод на шляху інтеграції є мовний бар'єр, тобто, мова є ключом до соціального та професійного життя. Недостатній рівень володіння мовою призводить до труднощів у працевлаштуванні, обмеження професійних можливостей, соціальної ізоляції, відчуття відчуженості і людина опиняється на узбіччі соціального життя. Особливо складною є ситуація для дорослих мігрантів, які часто сумніваються у власній здатності опанувати нову мову через вік, страх помилок або недостатню мотивацію.

Водночас наукові дослідження спростовують поширене уявлення про те, що дорослі не здатні ефективно вивчати іноземну мову. Зокрема, у праці Stefka H. Marinova-Todd, D. Bradford Marshall та Catherine E. Snow зазначається, що дорослі та підлітки можуть демонструвати вищу ефективність у засвоєнні мовного матеріалу на початкових етапах навчання. Як підкреслюють дослідники, «старші учні більш ефективно вивчають другу мову на початкових етапах» [3]. При цьому успішність навчання залежить не від віку, а від рівня мотивації, інтенсивності навчання та мовного середовища.

Крім того, важливо враховувати, що мовна компетенція виконує не лише комунікативну, але й соціокультурну функцію. Опанування мови передбачає також засвоєння норм поведінки, культурних особливостей та соціальних норм приймаючого суспільства. Це сприяє не лише ефективному спілкуванню, але й зменшенню соціальної дистанції між мігрантами та місцевим населенням. У свою чергу, це позитивно впливає на процес інтеграції та формування відчуття приналежності до нового соціального середовища.

Водночас слід зазначити, що процес формування мовної компетенції значною мірою залежить від доступу до освітніх ресурсів, якості мовних курсів та рівня підтримки з боку держави. Недостатня кількість безкоштовних мовних програм, обмежений час на навчання через зайнятість або сімейні обставини, а також психологічний стрес, пов'язаний з вимушеною міграцією, можуть суттєво ускладнювати процес вивчення мови. Саме тому ефективна інтеграційна політика має передбачати створення доступних умов для вивчення мови та підтримку мотивації дорослих мігрантів.

Таким чином, мовна компетенція виступає ключовим інструментом інтеграції в умовах інклюзивного суспільства, оскільки саме вона забезпечує можливість повноцінної участі особистості у всіх сферах суспільного життя. Розвиток мовних навичок сприяє подоланню соціальних бар'єрів та формуванню інклюзивного середовища, в якому кожна людина має рівні можливості для самореалізації.

Література:

1. Інклюзивна політика. URL: <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/inklyuzivna-politika>.

2. Інтеграція. Енциклопедія сучасної України. URL: <https://esu.com.ua/article-12384>.

3. Marinova-Todd S.H., Marshall D.B., Snow C.E. Three Misconceptions about Age and L2 Learning. TESOL Quarterly. 2000. Vol. 34, No. 1. P. 9–34.

4. Мовна компетентність. Законодавство України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/47124?lang=uk>.

5. Українці за кордоном. URL: <https://www.ukr.net/news/details/society/116353088.html>.